

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT
“ILM-FAN, RAQAMLI
TRANSFORMATSIYA
VA INTELLEKTUAL TARAQQIYOT
INTEGRATSIYASI”
MAVZUSIDAGI
MAGISTRLARNING I
RESPUBLIKA ILMIY FORUMI
2026-yil 2-aprel

UO'K 001.891:004(06)

KBK 72+32.81

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19591326>

ISBN 978-9910-5078-4-7

**ФОРМИРОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА У УЗБЕКО-
ЯЗЫЧНЫХ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В
БИЛИНГВАЛЬНОЙ СРЕДЕ**

Яссавий Робияхон Олимжон кизи

Магистрант 1-ого курса, Ташкентский Международный Университет
Кимё

9771688@gmail.com, тел. +99833 336 26 05

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности формирования фонематического слуха у узбеко-язычных детей дошкольного возраста, воспитывающихся в билингвальной среде. Отмечаются основные трудности, возникающие из-за межъязыкового влияния, а также описываются направления логопедической работы, направленные на развитие фонематического восприятия.

Ключевые слова: фонематический слух, билингвизм, дошкольники, логопедическая работа, интерференция, узбеко-язычные дети

ВВЕДЕНИЕ

В Узбекистане узбекско-русский билингвизм широко распространён, и многие дети с раннего возраста осваивают два языка: узбекский- в семье, и русский- в детском саду или повседневном общении. В таких условиях речь ребёнка формируется под влиянием двух языковых систем. Различия в фонематическом строе узбекского и русского языка часто приводят к трудностям в различении и произношении звуков. Дети могут смешивать звуки, заменять их или переносить особенности одного языка на другой, что связано с явлением межъязыковой интерференции и влияет на развитие фонематического слуха. В связи с увеличением числа детей-билингвов в дошкольных учреждениях возрастает необходимость ранней диагностики и организации логопедической работы с учётом особенностей двуязычной среды. Это делает данную тему актуальной и практически значимой.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Проблема речевого развития детей в условиях билингвизма занимает важное место в современных исследованиях. Genesse F., Grosjean F. отмечали, что освоение двух языков в дошкольном возрасте может как способствовать развитию речи, так и вызывать определенные трудности, связанные с переключением между языковыми системами.

Исследованию показывают, что у детей-билингвов часто наблюдаются особенности фонетико-фонематического развития: трудности в различении звуков, нарушения звукопроизношения и проявления межъязыковой интерференции (Useem, Pollock & Van Reken). При этом, как отмечают А. Д. Насибуллина и Д. М. Хасанова, логопедическая помощь должна учитывать не только уровень речевого нарушения, но и специфику двуязычной среды,

Таким образом, исследователи сходятся во мнении о необходимости ранней диагностики и учёта межъязыкового влияния в логопедической работе. При этом вопросы формирования фонематического слуха в условиях узбекско-русского билингвизма остаются недостаточно изученными, что подчёркивает актуальность данной темы.

НАУЧНЫЙ АНАЛИЗ И ОБСУЖДЕНИЕ

Формирование фонематического слуха у детей-билингвов происходит в условиях одновременного усвоения двух языковых систем, что усложняет процесс дифференциации звуков. Одним из ключевых факторов является межъязыковая интерференция, проявляющаяся в смешении, замене и искажении звуков.

В условиях узбекско-русского билингвизма это связано с различиями в фонетике языков. Например, у детей наблюдаются трудности при произношении «ш», «ж», а также узбекских звуков «қ», «х». Эти особенности оказывают влияние не только на звукопроизношение, но и на развитие всей речевой системы.

Таблица-1.

Типичные ошибки и направления коррекции

Тип нарушения	Пример	Причина (механизм)	Направления работы
Замена звуков	«сапка»- шапка	Недостаточная дифференциация фонем	Дифференциация звуков
Пропуск звуков	«апка»- шапка	Недоразвитие фонематического анализа	Фонематический анализ
Искажение	«малако»- молоко	Интерференция артикуляции	Артикуляционная работа
Смешение языков	«Дай мне поп»	Недостаточная языковая дифференциация	Языковое разграничение
Замена узбекских звуков	qalam- «калам»	Отсутствие аналогов в русском языке	Постановка звуков
Перенос фонетики русского языка	«сахар»- «сахар»	Межъязыковая интерференция	Сравнительный анализ звуков
Грамматические ошибки (русский язык)	«моя папа», «нет книга», «я идти садик»	Отсутствие категории рода и иная грамматическая система в узбекском языке	Формирование грамматического строя речи, работа над согласованием
Грамматически ошибки (узбекский язык)	«men bogaman bog'cha»	Перенос русского порядка слов	Формирование правильной структуры предложения

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование проводилось среди 20 детей дошкольного возраста (5-6 лет), воспитывающихся в билингвальной среде.

Анализ полученных данных выявили выраженную распространённость речевых трудностей у обследуемых детей. Так, нарушение звукопроизношения отмечены у подавляющего большинства выборки (80%), что указывает на их ведущий характер в структуре речевых нарушений. Трудности дифференциации звуков выявлены у 70% детей, что свидетельствует о недостаточной сформированности фонематических процессов. Особого внимания заслуживает тот факт, что у 75% обследуемых зафиксированы проявления межъязыковой интерференции, оказывающие влияние на формирование речевых навыков. Кроме того, у 65% детей выявлены трудности в формировании грамматического строя речи, проявляющиеся в ошибках согласования слов, нарушения порядка слов и использовании грамматических системах русского и узбекского языков и переносом языковых моделей из одного языка в другой.

Таким образом, полученные результаты демонстрируют, что в условиях билингвальной среды наблюдается преобладание нарушений, связанных с фонетико-фонематической стороны речи, что подтверждает значимое влияние билингвизма на формирование фонематических процессов у детей дошкольного возраста.

Предложения и рекомендации. На основе проведённого анализа можно сделать вывод о том, что работа с детьми-билингвами требует более внимательного и индивидуального подхода. В первую очередь важно учитывать, в какой языковой среде растёт ребёнок и каким языком он пользуется чаще.

Необходимо проводить диагностику фонематического слуха на раннем этапе, чтобы вовремя заметить трудности и начать коррекционную работу. Также важно выстраивать занятия системно, постепенно усложняя задания и уделяя внимание дифференциации звуков двух языков.

На практике хорошо показывают себе игровые упражнения, так как они вызывают у детей интерес и помогают легче усваивать материал. Кроме того, полезно сравнивать звуки узбекского и русского языка, чтобы ребёнок лучше понимал их различия.

Отдельно стоит отметить роль родителей. Если в семье не смешивать языки и больше общаться с ребёнком, это положительно влияет на развитие речи, поэтому стоит придерживаться принципа «один родитель- один язык». Также желательно, чтобы родители выполняли с детьми простые задания, которые даёт логопед.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

В ходе работы стало ясно, что формирование фонематического слуха у детей в условиях билингвальной среды проходит сложнее, чем у монолингвов.

Это связано с тем, что ребёнок одновременно осваивает два языка, и между ними возникает взаимное влияние.

У многих детей наблюдаются трудности в различении звуков, их произношении и восприятии речи. Особенно это заметно в условиях узбекско-русского билингвизма, где звуковые системы языков отличаются.

Проведённое исследование показало, что без специальной логопедической работы такие трудности могут сохраняться. Однако при правильной организации занятий и учёте особенностей билингвальной среды можно значительно улучшить речевое развитие ребёнка.

Таким образом, можно сделать вывод, что работа по формированию фонематического слуха должна быть системной, последовательной и учитывать особенности двух языков.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Выготский Л.С. Мышление и речь. – М.: Лабиринт, 1999.- 352 с.
2. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. – М.: Смысл, 2003. – 287 с.
3. Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи. – М: Просвещение, 2007. 256.
4. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Преодоление общего недоразвитие речи у дошкольников. – М.: Просвещение, 1998. – 320
5. Grosjean F. Bilingual: Life and Reality. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010. – 276 p.
6. Paradise J., Genesee F., Cargo M. Dual Language Development and Disorders: A Handbook on Bilingualism and Second Language Learning. – Baltimore: Paul H. Brookes Publishing, 2011. – 328 p.
7. Useem R.H. Third Culture Kids // Today's Education. 1966. – Vol. 55. – P. 103-105
8. Pollock D.C., Van Reken R. Third Culture Kids: Growing Up Among Worlds. – Boston: Nicholas Brealey, 2009.- 416 p.